

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue IV

ECHOES *of* **EXPRESSION** *A Creative Folio*

AUGUST 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

JANEL JANELLE A. JUDILLA, MAEd

Teacher III

Manoligao Elementary School

Division of Agusan del Norte, Caraga Region,
Philippines

Lumilipad na Benda

Sa loob ng kahon, naririnig ko ang mahihinang buntong-hininga ng mga kasamahan kong benda. Tahimik silang naghihintay, walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Ngunit ako? Ako ay naiiba. Hindi ako isang pangkaraniwang benda.

“Ssshhh...” bulong ng katabi kong benda. “Bakit ba ang likot-likot mo?”

Hindi ko napigilan ang paglipad-lipad sa loob ng kahon sa kagustuhang makalabas.

“Hindi ka ba natatakot Biboy?” tanong ng isa pang benda.

Ngumiti ako.

“Natatakot? Hindi. Nais kong makita ang mundo. Hindi ko gusto ang paghihintay rito sa loob ng kahon. Gusto kong makalabas at maramdaman ang hangin, ang araw at ang buhay sa labas.”

Isang buntong-hininga ang bumalot sa paligid. Isang matandang benda ang nagsalita, paos ang tinig.

“Darating din ang panahon mo, bata. At kapag dumating iyon hindi kana makakabalik pa.”

Natahimik ako. Hindi na makakabalik pa?

Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang kahon. Isang malaking kamay ang lumitaw, hinanap-hanap ang dapat piliin. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng aking mga kasamahan.

“Sana ako.”

“Ako na ba?”

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

At sa isang iglap, ramdam ko ang isang mainit na haplos. Ako ang napili.

“Paalam...” bulong ng matandang benda.

Hindi ko alam kung bakit ang bigat sa pakiramdam. Paalam?

Sa loob ng ilang segundo, lumutang ako sa hangin. Nakita ko ang mundo sa labas ng kahon. Ang malawak na espasyo, ang kulay asul na langit at ang batang may sugat sa tuhod.

Isang babae ang nakakunot ang noo habang hawak-hawak ako sa kaniyang mga daliri.

“Hindi ko gusto ang benda ina,” reklamo niya, habang tinitingnan ako nang may pag-aalinlangan.

“Subukan mo lang Nico, makakatulong iyan.”

Tumingin ako sa batang nasa aking harapan. Magulo ang buhok, may bahid ng luha ang mga mata. Nakita ko ang sugat niya. Namumula, masakit, at umaapaw sa kirot.

Dumikit ako sa kaniyang tuhod. Sa sandaling maramdaman ko ang kaniyang balat, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin. Hindi lang ito isang sugat, parang may sariling buhay at may sariling sigla.

Lumipas ang araw, at napansin kong may kakaiba sa sugat ni Nico. Nagkakaroon ito ng ningning at unti-unting gumagaling.

Isang gabi, habang tulog si Nico, naramdaman ko ang kakaibang pwersa sa hangin. May humihila sa akin.

At sa isang iglap ay lumipad ako palayo!

"Ano ito?" bulalas ko habang lumulutang sa ere.

Tumingin ako sa tuhod ni Nico. Wala na ako roon, ngunit ang naiwan ay isang peklat.

Sa paglipad ko, dinala ako ng hangin sa iba't ibang lugar. Napadpad ako sa mga parke kung saan naglalaro ang mga bata at sa mga eskinita kung saan may nadadapa at nasusugatan.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Maya-maya, narinig ko ang iyak ng isang batang babae. Siya ay si Luna, nakaupo sa isang bangko habang hawak-hawak ang kaniyang braso na may sugat.

“Huwag kang matakot,” bulong ko habang lumulutang sa harapan niya.

Gulat na gulat siya.

“Ang benda lumilipad at nagsasalita?”

Ngumiti ako.

“Hindi lang ako basta benda. Ako ay tagapag-ayos ng sugat, pati ang kirot na hindi nakikita.”

Dahan-dahan akong lumapit, hinaplos ang kaniyang sugat. Sa isang iglap, naglaho ang kirot. Isang mahiwagang ginhawa na tila kumakalat sa kaniyang buong katawan.

“Nagkaroon na rin ako ng ganitong sugat noon.” bulong niya.

"Ngayong gumaling na ito, alam kong kaya kong harapin ang kahit ano."

At sa huling pagkakataon, nakita ko siyang tumayo nang may kumpiyansa at nagpatuloy sa paglalaro ng walang takot na masugatang muli.

Lumipad akong muli, tinatangay ng hangin at hindi alam kung saan dadalhin. Isa lang ang alam ko, hindi na ako makababalik pa sa loob ng kahon.

Sa bawat paglipad ko, may bagong sugat akong matatagpuan, bagong hapdi na kailangan kong ayusin.

Sa isang eskinita, isang batang lalaki ang umiiyak. May galos sa kaniyang kamay. Ngunit bago ko siya mahipo, isang itim na benda ang dumapo sa kaniyang sugat.

Napaatras ako. Hindi lahat ng benda ay nag-aayos ng sugat. May mga benda rin na nagpapalalim ng sakit.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

“Huwag kang matakot,” bulong ko.

Napatingin siya sa akin, nanginginig. Hindi ko alam kung makakaya ko ito. Ngunit lumipad ako papalapit, tinanggal ang itim na benda, at dumapo sa kaniyang sugat.

Sa sandaling iyon, hindi lang ang galos ang gumaling kundi pati narin ang kaniyang takot.

Huminga siya nang malalim.

“Salamat.”

At sa sandaling iyon, alam kong isang sugat na naman ang natulungan ko. Hindi ako nilikha para manatili sa loob ng kahon, hindi upang hintayin ang aking pagkakataon.

Ako ay nilikha upang magbigay lunas sa bawat kirot at sakit na nadarama.

Sa bawat sugat na dapat hilumin at hapding kailangang maibsan, patuloy akong lilipad, hindi upang takasan ang aking kapalaran, kundi upang tuparin ang aking misyon nang walang pag-aalinlangan.

[DOI 10.5281/zenodo.16899870](https://doi.org/10.5281/zenodo.16899870)

LAKBAY-DIWA
Publishing

